

GUÍA PRÁCTICA

DE DIVORCIO INTERNACIONAL

Elaborado por:
Alicia Rodríguez García
Lola Romero Boza
Paula Manuela Saborido Guerrero
Sandra Sánchez Robles
Sofía Romero Cubero
Lourdes Molina Santos
Mariafrancesca Aquilano
Alejandro Mesalles Montero
Lucía Molina Martos

Facultad de Derecho, **Clínica Legal**
Curso 2025/2026, Área de Derecho Internacional Privado

¿Cuándo puedo divorciarme en España?

01

- Ambos cónyuges tengan la residencia habitual en España, o
- Antes residían juntos en España y uno sigue residiendo habitualmente en España, o
- Demanda conjunta, si reside habitualmente en España cualquiera de ellos, o
- Demandante reside habitualmente en España:
 - Y lleva más de 1 año de residencia,
 - O lleva 6 meses y es nacional español.
- Demandado reside habitualmente en España, o
- Ambos tienen nacionalidad española.
- Casos especiales para refugiados.

¿Qué ordenamiento se aplica a mi divorcio?

02

- Los cónyuges pueden elegir entre el ordenamiento del país:
- En el que residan habitualmente,
 - De la última residencia habitual común, si uno sigue viviendo allí,
 - De la nacionalidad de cualquiera de los dos,
 - En el que se tramite el divorcio.
- Si no hay acuerdo de elección, se aplica por este orden, el ordenamiento del país:
- 1- En el que residan habitualmente,
 - 2- De la última residencia habitual común, si uno sigue viviendo allí
 - 3- De la nacionalidad común;
 - 4- En el que se tramite el divorcio.

Si me he divorciado en el extranjero

03

- Divorcios dictados en la UE (menos en Dinamarca):
 - Reconocimiento automático ante el encargado del Registro Civil.
- Divorcios dictados fuera de la UE:
 - Reconocimiento establecido en el convenio en su caso.
 - Procedimiento de reconocimiento más complejo si no hay convenio.
- Divorcio obtenido ante notario o autoridad no judicial extranjera: medios alternativos de prueba.
- Se puede denegar el reconocimiento por motivos tasados (vulneración del orden público; no se respetó el derecho de defensa; existe ya sentencia...)

¿Qué documentos necesito?

04

Para iniciar el divorcio en España:

- Certificado literal de inscripción del matrimonio
- Certificados de nacimiento de los hijos (si hay hijos en común)
- Certificado de empadronamiento (para acreditar más de un año en España)
- Propuesta de Convenio Regulador
- Documentos de situación económica (declaración de la renta, nóminas, títulos de propiedad o certificados bancarios)

Para reconocer un divorcio extranjero:

- Dictado en un país UE (menos Dinamarca):
 - Copia de la resolución + certificado de tribunal de origen.
- Resto de países:
 - Resolución extranjera original + copia auténtica (legalizada o apostillada)
 - Certificado de firmeza de la resolución (cuando no cabe recurso en el país de origen)
 - Acreditación de la notificación al demandado (si la resolución se dictó sin su comparecencia)
 - Certificado literal de matrimonio (para acreditar el matrimonio disuelto)
 - Documento nacional de identidad de quien solicita el reconocimiento
 - Apostilla de la Haya.

Documentos necesarios para los refugiados:

- Prueba alternativa ante el Registro Civil español
- Acta de notoriedad ante notario español
- Certificación de ACNUR

“UniRefugee 4.7: proyecto de aprendizaje-investigación servicio por los derechos de las personas refugiadas y migrantes”, concedido por el Vicerrectorado de Internacionalización, Oficina de Cooperación al Desarrollo, Universidad de Sevilla.

“UniRefugee 4.7: promoviendo el aprendizaje sobre las causas y consecuencias del desplazamiento forzoso y la movilización por los derechos de las personas refugiadas hacia sociedades más inclusivas desde la Universidad”, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

